

ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ПРОКОФЬЕВ Н.А.,
старший преподаватель кафедры
административного права;

КОШЕЛЕВА Ю.С.,
обучающаяся 3 курса группы Юр-20з-4,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье проведен анализ дисциплинарного производства в органах внутренних дел в контексте действующего законодательства Российской Федерации. Рассмотрено законодательство о труде по части регулирования привлечения к дисциплинарной ответственности сотрудников органов внутренних дел. Даны предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы.

Ключевые слова: дисциплинарный устав, участники дисциплинарного производства, сотрудник органов внутренних дел, специальная дисциплинарная ответственность, контракт

FEATURES OF INVOLVING EMPLOYEES OF THE INTERNAL AFFAIRS TO DISCIPLINARY RESPONSIBILITY

PROKOFIEV N.A.,
Senior Lecturer of the Department of
Administrative Law;

KOSHELEVA Y.S.,
student of the 3th year of the Yur-20z-4 group,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article analyzes disciplinary proceedings in the internal affairs bodies in the context of the current legislation of the Russian Federation. The legislation on labor is considered in terms of regulating the bringing to disciplinary responsibility of

employees of the internal affairs bodies. Proposals are given to improve the regulatory framework.

Keywords: *disciplinary charter, participants in disciplinary proceedings, internal affairs officer, special disciplinary liability, contract*

Постановка задачи. Особенностью дисциплинарной ответственности сотрудников внутренних дел является то, что применяются нормы не только специальных законов и локальных нормативно-правовых актов, но и трудового законодательства. Однако данная особенность часто не учитывается работодателем при привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников органов внутренних дел.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучением вопросов дисциплинарной ответственности, в том числе дисциплинарных производств в отношении работников правоохранительных органов, занимались такие учёные, как: О. С. Иоффе, Х. Х. Лойт, А. М. Лушников, М. В. Лушникова, Н. П. Маюров, А. В. Никифоров, А. Н. Поздняков, С. Б. Поляков, Н. В. Попов, А. Н. Роши, А. В. Сухина, Л. С. Таль, В. М. Шамарова и т.д.

Актуальность. Конституция Российской Федерации (далее – РФ) [1] провозгласила человека, его права и свободы высшей ценностью. Безопасность человека, всего общества и государства зависит от качественной работы системы правоохранительных органов, особое место среди которых в этой сфере отводится органам внутренних дел. Именно от того, как они выполняют поставленные задачи, зависит национальная безопасность и публичный порядок в стране. При этом эффективная работа сотрудников органов внутренних дел напрямую зависит от состояния служебной дисциплины, нарушение которой влечёт для полицейских наступление неблагоприятных последствий в виде дисциплинарной ответственности. На сегодняшний день многие аспекты привлечения к дисциплинарной ответственности сотрудников органов внутренних дел остались без внимания учёных, что обуславливает актуальность исследования данного вопроса.

Цель статьи – определение содержания и особенностей привлечения к дисциплинарной ответственности сотрудников органов внутренних дел.

Изложение основного материала исследования. История возникновения системы правоохранительных органов в целом, и органов внутренних дел в частности, неразрывно связана с историей развития государства и общества. Изменения в общественно-политической жизни, идеологические, религиозные, сословные и классовые причины определяют деление на этапы развития органов внутренних дел. Таким образом, такие этапы развития соответствуют определённым типам и формам производственных отношений, государства, идеологии.

Первый этап – период Древнерусского государства (IX-XII вв.) Охрана правопорядка в период древнерусского государства обеспечивалась силами горожан. Вече решало вопросы внешней и внутренней политики управления государством. Выборы и изгнание князя и других представителей власти, оценка их работы, вопросы войны и мира, создание союзов с другими государствами, распоряжение финансовыми, земельными и иными ресурсами являлось компетенцией вече. В древнерусском государстве суд не был отделён от администрирования, и ещё не существовало специализированных государственных органов, осуществляющих полицейские функции [2].

Проводя анализ существующего в настоящий момент порядка оформления трудовых отношений, процедура призывания Рюрика (IX в.) является первым прообразом трудового найма, только в качестве работника выступал сам князь, а в качестве работодателей – славяне [3, с. 60]. В X в. обычное право сменилось письменным княжеским законодательством. Князь был высшим звеном правоохранительной системы, которая заключалась в охране населения от преступных посягательств внутри государства и внешних посягательств иных государств. Первый русский правовой кодекс Русская правда (XI в.) была фактически юридической базой правоохранительной системы своего времени. Русская Правда представляет собой свод развитого феодального права. Основными направлениями противоправного поведения устанавливались общественно-опасные деяния против личности и имущества. Административное, уголовное, уголовно-процессуальное нарушения не отделялись от гражданско-правовых.

Согласно Русской Правде, впервые указывается на урегулирование отношений личного найма. Начинается регламентация трудовых правоотношений. Уже тогда договор мог

заключаться на определённое время или на время выполнения конкретной работы [3]. Если договор найма заключён не был, а человек приступал к работе, то он становился холопом.

Второй этап российской правоохранительной системы соответствует периоду феодальной раздробленности (XII-XV вв.). В этот период на территории бывшей Киевской Руси было образовано более пятнадцати самостоятельных государств, в некоторых из них продолжали действовать отдельные положения Русской Правды. В Новгороде и Пскове были приняты судные грамоты (примерно XV в.)

Князь приглашался со стороны и правил по договору, в котором закреплялись условия его службы. Вече ограничивало княжескую власть. Единоличного суда не существует, всегда принимает участие община города.

Согласно Псковской судной грамоте, преступлением считается причинение вреда не только частным лицам, но и государству. Дана детальная классификация преступлений. Наказания дифференцировались с учётом рецидива, способа совершения преступления, размера ущерба. Выделяются такие виды наказаний, как смертная казнь (за государственную измену, поджог, конокрадство и др.) и продажа (уголовный штраф за иные преступления).

Новгородская судная грамота заложила в основу правила судопроизводства, препятствующие судебной волоките дел; отражала местное новгородское обычное право, вечевые постановления, договора князей.

Третий период – Единое царство (с 1547 г. по 1721 г.) – начало правления Ивана IV, принятие царских регалий свидетельствовало о переходе политической системы от великих и удельных княжеств к самодержавию. После неудачи в Ливонской войне, учитывая противостояния правящих классов бояр и князей, для борьбы с феодальной раздробленностью, а также желая укрепить свою собственную власть, Иван IV Грозный проводил государственную политику опричнины (1565-1572 гг.). Опричниной также называют специальные войска этого времени, направление деятельности которых – подавление оппозиции бояр. Суть политической полиции – выделение части государства для непосредственного управления царя, цель которой – служить опорой князю в борьбе за создание сильной центральной власти. Монарх правит, опираясь на

разветвлённый бюрократический аппарат, постоянную армию, полицию. Ему подчиняется церковь как идеологическая система.

Четвёртый период – Империя (с 1721 г. по 1917 г.). В XVIII в. Пётр I стремился кардинально реформировать страну по образу и подобию европейских государств того времени. В царском указе от 24 декабря 1714 г. Петром I впервые вводится понятие «преступность»: «Всё то, что вред и убыток государству приключить может, суть преступления». Регулярная полиция начала создаваться при Петре I. Полиция, как единый профессиональный государственный орган, занимающийся общественной безопасностью и правопорядком [4], была признана 25.05.1718 г. За охрану правопорядка, противодействие незаконной миграции, поддержание чистоты, соблюдение правил пожарной безопасности, плановое строительство в городе, ритуал введения новых праздников и другие мероприятия отвечал генерал-полицмейстер Санкт-Петербурга А. М. Девиер. Создаются новые воинские уставы. Вводится единообразная форма, ордена, медали, повышение в чине за воинские отличия.

Пятый период – советский период (с 1922 г. по 1991 г.). 28 октября (10 ноября) 1917 года принято постановление НКВД «О рабочей милиции». С тех пор 10 ноября считают днём милиции (полиции). Особенностью рабочей милиции стало то, что она сочетала в себе как государственные, так и негосударственные черты. Поскольку рабочая милиция создавалась Советами и осуществляла свои функции от их лица, она выступала как государственный орган. Однако формирования рабочей милиции не имели постоянного штата кадров и носили характер массовых самодеятельных организаций трудящихся. Из-за неподготовленности кадров идея была утопичной. Обязанностями милиции этого периода были: военные функции и охрана общественного порядка, поддержание санитарного порядка, приведение в исполнение предписаний местных властей.

Первая советская Конституция 1918 года закрепила обязанность граждан трудиться и принцип «Не трудящийся, да не ест!» КЗоТ 1918 года отразил особенности социальной политики периода военного коммунизма, в которой отмечалось принуждение к труду. К нарушителям трудовой дисциплины в качестве меры взыскания практиковалось применение штрафа в сумме не менее 300 рублей или лишение свободы менее одной недели.

Особенностью трудовых отношений по КЗоТ 1922 г. является то, что в качестве нанимавшегося могло выступать как физическое лицо, так и группа лиц. Предметом договора являлись не только добровольные трудовые отношения, но и отношения, возникавшие при привлечении к труду в качестве повинности. Действие Кодекса законов о труде 1922 г. распространялось на военных, а Совнаркому было предоставлено право распространить действие КЗоТ и на военнослужащих, не находящихся на действительной военной службе [5, с. 21]. Вознаграждение определяется в договорах или повременно, исходя из нормального рабочего дня, или сдельно. Закреплён запрет на наложение штрафов за трудовые правонарушения за некоторыми исключениями.

Шестой период – Новейшая история (с 1991 года – по н.в.). С 1991 г. был провозглашён курс перехода к демократическому государству. Главной целью реализуемой реформы является создание современной и эффективной правоохранительной системы в России [6, с. 109].

Современная правоохранительная система представляет собой закономерно необходимый синтез всей предыдущей российской истории, её наиболее значительных вех и ступеней, преемственности и тенденций развития, лучших достижений и противоречий.

Как отмечает Х. Х. Лойт, служба в ОВД России отличается стабильным заработком сотрудников, подкреплённым строгими социальными гарантиями.

Специфика регулирования труда работников правоохранительных органов связана с повышенной значимостью их деятельности для развития и существования государства, а, значит, и с более жёсткими требованиями, предъявляемыми к уровню их порядочности, моральной устойчивости, профессионализма и ответственности [8].

Полиция – система органов надзора и принуждения, предназначенная для поддержания общественного порядка, борьбы с преступностью, обеспечения безопасности граждан, а также для защиты существующего государственного строя [8].

Полиция входит в министерство внутренних дел Российской Федерации с 01.03.2011 г. В соответствии с ст. 3 ФЗ РФ «О полиции» правовую основу деятельности полиции составляют Конституция Российской Федерации [1], общепризнанные

принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные законы, нормативно-правовые акты Президента, Правительства и Министра внутренних дел РФ. Указанный закон определяет статус, права и обязанности сотрудника полиции; освобождает полицию от дублирующих и несвойственных функций, закрепляет партнёрскую модель отношений между полицией и обществом.

Поступая на службу в органы внутренних дел, сотрудник принимает присягу, после чего с ним заключается контракт, который является трудовым договором с более жёсткими требованиями. По условиям контракта к кандидатам могут предъявляться особые требования. Сотрудник органов внутренних дел должен обладать такими качествами: трудолюбие, выносливость, честность, активность, храбрость, альтруизм, вежливость, коммуникабельность. При нарушении условий контракта одна из сторон имеет право для урегулирования вопроса обратиться сразу в суд, минуя комиссии и инспекции.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел за нарушение законодательства и подзаконных правовых актов могут быть привлечены к уголовной, гражданской, административной, дисциплинарной и материальной ответственности (ч. 4 ст. 33 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»). Кроме того, за нарушение установленных профессионально-этических принципов и норм сотрудник органов внутренних дел несёт моральную ответственность.

На сегодняшний момент привлечение сотрудников органов внутренних дел к дисциплинарной ответственности регламентируется следующими нормативными правовыми актами:

- Конституцией РФ [1];
- Трудовым кодексом РФ [9];
- Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» [10];
- Федеральным законом от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [11];
- Федеральным законом от 19.07.2011 № 247-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Указом Президента Российской Федерации от 02.03.1994 № 442 «О государственных наградах Российской Федерации»;

- Указом Президента Российской Федерации от 14.10.2012 № 1377 «О Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Российской Федерации»;

- Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 06.05.2013 № 241 «О некоторых вопросах применения мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий в органах внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Порядком применения к сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации мер поощрения»);

- Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 26.03.2013 № 161 «Об утверждении Порядка проведения служебной проверки в органах, организациях и подразделениях Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Состав дисциплинарного проступка включает совокупность таких элементов, как субъект, объект посягательства, объективная и субъективная стороны [12].

Субъект трудового правонарушения – работник или работодатель, причинивший вред другой стороне трудового отношения [13]. Исследуя правовой статус субъекта правонарушения, особое внимание следует уделить личности правонарушителя по той причине, что ответственность в трудовом праве носит строго персонифицированный характер [12].

Затрагивая вопрос субъективной стороны дисциплинарного проступка, следует остановиться на таком элементе, как вина, выражающемся в психическом отношении работника к содеянному. При привлечении лица к дисциплинарной ответственности неосторожная форма вины не освобождает работника от ответственности, но имеет значение при выборе видов взысканий.

Общим объектом дисциплинарного проступка являются общественные отношения по обеспечению трудовой дисциплины и надлежащему выполнению работником возложенных на него договором или нормативно-правовым актом обязанностей. Специальный объект характеризуется в зависимости от сегмента трудовых правоотношений.

Объективная сторона включает в себя само противоправное деяние, его вредные последствия и причинную связь между

противоправным деянием и вредными последствиями. Особое значение имеют место и время совершения трудового правонарушения. По общему правилу оно должно быть совершено в рабочее время и в месте выполнения работы [13].

Санкция. Меры дисциплинарной ответственности являются эффективным средством обеспечения правопорядка и дисциплины труда. Следует отметить, что применение карательных мер целесообразно, когда другие методы воздействия не дают должного результата.

По общему правилу привлечение работников к дисциплинарной ответственности осуществляется в рамках ТК РФ. Исключение составляют лишь те работники, на которых распространяется действие федеральных законов, а также специальные уставы и положения о дисциплине (ч. 2 ст. 192 ТК РФ) при привлечении работников к дисциплинарным взысканиям закон разграничивает их на две категории: работники, на которых распространяется только действие ТК РФ; работники, на которых распространяют действие также специальные акты (федеральные законы, уставы и положения о дисциплине). Дисциплинарную ответственность, возникающую для первой категории работников в науке трудового права, принято называть общей, для второй категории работников – специальной [14].

Отличительными чертами специальной дисциплинарной ответственности являются:

- круг субъектов, на которых она распространяется;
- более широкое понятие дисциплинарного проступка, регламентированного специальными федеральными законами и уставами;
- специальные дисциплинарные взыскания;
- круг субъектов, правомочных применять дисциплинарные взыскания;
- установленные порядком обжалования [15].

Таким образом, специальная дисциплинарная ответственность предполагает более широкое понятие дисциплинарного проступка и предусматривает ряд дополнительных мер взыскания [15].

За нарушение служебной дисциплины, согласно ст. 50 Федерального закона РФ от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел», ст. 33 Дисциплинарного устава ОВД РФ, утверждённого Указом Президента Российской Федерации от

14.10.2012 № 1377, на сотрудников могут налагаться следующие дисциплинарные взыскания:

- а) замечание;
- б) выговор;
- в) строгий выговор;
- г) предупреждение о неполном служебном соответствии;
- д) перевод на нижестоящую должность в органах внутренних дел;
- е) увольнение со службы в органах внутренних дел.

Денежный штраф, как вид дисциплинарного взыскания трудовым законодательством, не предусмотрен. А работодатель не вправе применять к работнику иные дисциплинарные взыскания, чем предусмотрено законодателем.

Существенной особенностью прохождения службы в органах внутренних дел аттестованным составом является то, что привлечение сотрудников к дисциплинарной ответственности следует применять нормы не только федеральных законов «О полиции» и «О службе в органах внутренних дел», а также ведомственных нормативно-правовых актов, но и трудового законодательства, поскольку ТК РФ имеет высшую юридическую силу по сравнению с указанными документами. Данная особенность не всегда учитывается руководителями при проведении служебных расследований [16, с. 72].

Суды при рассмотрении спора должны руководствоваться ч. 2 ст. 11 ГПК РФ, согласно которой суд, установив при разрешении гражданского дела, что нормативный правовой акт не соответствует нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, применяет нормы акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

Право применять или не применять дисциплинарные взыскания, а также право выбора той или иной меры дисциплинарного взыскания осталось за работодателем.

Руководитель, наделённый полномочием на применение дисциплинарного взыскания, должен провести служебную проверку в отношении сотрудника, допустившего служебный проступок. Согласно теории доказательств, абсолютная истина представляет собой полное и всестороннее соответствие знаний, которыми располагает компетентный орган, обстоятельствам

объективной действительности, охватывающее все свойства и характеристики анализируемого проступка.

При вынесении решения о применении дисциплинарного взыскания абсолютно истинными должны быть знания о том, что инкриминируемое деяние имело место; данное деяние является общественно опасным и противоправным; оно являлось действием (бездействием) конкретного работника; имеет место вина в форме умысла или неосторожности; нормативно-правовой акт, инкриминирующий деяние, распространяется на данного работника, исходя из места и времени совершения проступка и другие важные моменты. Кроме того, выясняются обстоятельства о событии правонарушения (место, время, способ), а также обстоятельства, характеризующие личность нарушителя; характер и размер причинённого вреда; смягчающие, отягчающие обстоятельства и обстоятельства, исключающие наказуемость деяния.

До применения дисциплинарного взыскания у сотрудника отбирается письменное объяснение. В случае отказа дать объяснения по истечении двух рабочих дней, комиссией в составе не менее трёх человек, данный факт фиксируется. Работник вправе, но не обязан доказывать свою невиновность. Недоказанная виновность приравнивается к доказанной невиновности.

Ст. 193 ТК РФ, устанавливая обязанность истребовать объяснения, ничего не говорит о несоблюдении данного требования. Неистребование работодателем от работника письменного объяснения не является таким нарушением, которое в обязательном порядке должно влечь за собой незаконность решения о наложении дисциплинарного взыскания [17, с. 105].

Применяя принцип справедливости, отражённый в Конституции РФ, следует также учесть, что никто не может быть повторно наказан за одно и то же деяние.

Таким образом, характер выполняемой работы или занимаемой должности может влиять на степень осуществления ряда нетрудовых прав. При регулировании труда работников правоохранительных органов конституционные принципы должны соблюдаться с особой тщательностью. Учитывая то, что трудовая деятельность публичных работников гласна и открыта для всех граждан, она предполагает заботу не только о государственных, но и о частных интересах конкретного человека, и, кроме того, должна

являться эталоном во взаимоотношениях работника и работодателя [18, с. 340].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Исследование нормативно-правовой базы дисциплинарного производства в органах внутренних дел показывает, что им присуща преемственность правовых предписаний с усовершенствованием юридической техники, процедурных вопросов, уточнением субъектного состава, видов дисциплинарных взысканий. Становление дисциплинарного производства неразрывно связано с усовершенствованием системы правоохранительных органов, реализующих внутреннюю функцию обеспечения публичного порядка и безопасности. Отношения, связанные с привлечением сотрудников органов внутренних дел к дисциплинарной ответственности, регулируются действующим законодательством. Наличие различных по юридической силе нормативных правовых актов, являющихся правовыми источниками дисциплинарного производства, свидетельствует о многоуровневом отраслевом регулировании.

В качестве альтернативных мер дисциплинарного взыскания автор предлагает следующие:

- назначение наряда вне очереди;
- перенос отпуска на зимнее время;
- временное смещение на низшую должность на срок до шести месяцев.

Множественность нормативных правовых актов, регламентирующих дисциплинарное производство в органах внутренних дел, обуславливает целесообразность дальнейших исследований в части правоприменения нормативно-правовых актов при осуществлении дисциплинарного производства, что будет способствовать упорядочению юридических действий и административных процедур, минимизации ошибок.

Список использованных источников

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) / Официальный сайт «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/

2. Буянов, И. В. История становления государственной службы в органах внутренних дел на Руси / И. В. Буянов // Официальный сайт Киберленинка [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-stanovleniya-gosudarstvennoy-sluzhby-v-organah-vnutrennih-del-na-rusi/viewer>

3. Епифанова, Е. В. Правовое регулирование труда в России: история и современные тенденции развития / Е. В. Епифанова, Т. Е. Павлисова // Юридические исследования. – 2017. – № 7. – С. 55-71.

4. Гурлев, И. В. Создание и развитие полиции при Петре I / И. В. Гурлев // Власть. – 2018. – № 3 / Официальный сайт Киберленинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-i-razvitie-politsii-pri-petre-i/viewer>

5. Давидян, Г. М. Секреты долголетия КЗоТ 1922 г. / Г. М. Давидян // Трудовое право в России и за рубежом. – 2017. – № 2. – С. 20-23.

6. История органов внутренних дел России : учебное пособие / А. Д. Гуляков, В. Н. Колемасов, А. В. Лобанов, Н. И. Свечников, А. А. Грачёв ; под общ. ред. В. В. Гошуляка. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2018. – 216 с.

7. Сагандыков, М. С. Особенности реализации конституционных принципов при регулировании труда работников правоохранительных органов / М. С. Сагандыков // Серия «Право», выпуск 19 / Официальный сайт Киберленинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-realizatsii-konstitutsionnyh-printsipov-pri-regulirovanii-truda-rabotnikov-pravoohranitelnyh-organov>

8. Нижник, Н. С. Министерство внутренних дел и проблемы институционализации полицейской деятельности Российской империи / Н. С. Нижник, Е. С. Гугасари // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2012. – № 1 (53) / Официальный сайт Киберленинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ministerstvo-vnutrennih-del-i-problemy-institutsionalizatsii-politseyskoy-deyatelnosti-v-rossiyskoy-imperii/viewer>

9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 19.12.2022) / Официальный сайт

«КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/

10. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (последняя редакция) / Официальный сайт «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/

11. О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ (последняя редакция) / Официальный сайт «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/

12. Разиева, Д. Б. Реализация принципа справедливости в институте дисциплинарной ответственности / Д. Б. Разиева // Вестник института законодательства и правовой информации РК. – 2019. – № 3 (57) / Официальный сайт Киберленинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-principa-spravedlivosti-v-institute-distiplinarnoy-otvetstvennosti/viewer>

13. Лушников, А. М. Курс трудового права: учебник: в 2 т. Т. 2. Коллективное трудовое право. Индивидуальное трудовое право. Процессуальное трудовое право / А. М. Лушников, М. В. Лушникова. – М. : Статут, 2009 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/lushnikov_am_lushnikova_mv_kurs_trudovogo_prava_tom2/

14. Яхина, М. Р. Специальная дисциплинарная ответственность: проблемы современного правового регулирования / М. Р. Яхина // Официальный сайт Киберленинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-privlecheniya-sotrudnikov-organov-vnutrennih-del-k-distiplinarnoy-otvetstvennosti/viewer>

15. Лещина, Э. Л. Основные подходы к пониманию дисциплинарной ответственности: трудовой и административно-правовой аспекты / Э. Л. Лещина // Юридическая наука и правоохранительная тактика. – 2016. – № 3 (37) / Официальный сайт Киберленинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-podhody-k-ponimaniyu-distiplinarnoy-otvetstvennosti-trudopravovoy-i-administrativno-pravovoy-aspekty>

16. Чернова, Е. Г. Особенности привлечения сотрудников внутренних дел к дисциплинарной ответственности / Е. Г. Чернова // Научный вестник Омской академии МВД России. – 2010. – № 2 (37). – С. 70-81.

17. Харитонов, М. М. Истребование от работника письменного объяснения как условие привлечения его к дисциплинарной ответственности / М. М. Харитонов // Ежегодник трудового права. – 2020. – Выпуск № 10. – С. 102-110.

18. Синюшина, О. Ф. История возникновения трудового договора / О. Ф. Синюшина // Молодой учёный. – 2020. – № 48 (338). – С. 338-341.

УДК 347.963

DOI

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРИРОДА ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

МАВЛИХАНОВА Р.В.,

**канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры
гражданского и предпринимательского права
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье проанализированы функции прокуратуры, имеющие конституционную природу, которые в свою очередь устанавливаются государством и являются динамичными, поскольку должны соответствовать потребностям времени, изменениям, происходящим в обществе и государстве. Также раскрываются современные представления о сущности функций органов прокуратуры с учетом социальной направленности деятельности органов прокуратуры и современных фундаментальных исследований функций органов прокуратуры.

Ключевые слова: прокуратура, функции, прокурорская деятельность, органы прокуратуры, правозащитная функция прокуратуры